

XOTIN-QIZLARNING JAMIATDAGI O'RNI

Mardonova Marjona Muxsin qizi

1-sonli Politexnikum o'quvchisi

Tel number: 998-94-326-58-50

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16879959>

Annatsiya: Mazkur maqola xotin-qizlarning jamiatdagi o'rni haqida so'z yuritiladi. Bugungi kunda jamiyatimizda xotin-qizlar tijorat va o'zlarining tabirkorlik sifatida katta marralarni ko'zlab jamiyatimizga ancha foydalari tegmoqda. Xa oldingi davrlarda ayollar u qizlarni o'rni uyda uy ro'zg'or deb aytishardi. Ammo hozir esa unday davrlar o'tib ketdi. Bizning jamiyatimizda yosh oila qurganlar yoki endi oila qurmoqchi bo'lgan oilalar o'qigan ilmiy bilimlilar qizlardan bo'lsin deb havas qilishadilar. Oldingi davrlarda o'qigan qizni nima qilasan o'qib olim bo'larmidi deb aytishardi. Afsuski halli hanuz shunday oilalar jamiyatimizda mavjuddirlar bu juda achinarli holatlardan biridir. Shunday ota-onalar borki ularni ko'rsan ko'zing quvonadi qizini o'qitib oliy ma'lumotli qilib uning kelajagi uchun kurashadigan tahsinga loyiq ota-onalar. Albatta bunaqa ota-onalarimiz jamiatda ko'payishiga umidvormiz. Mana shunday ota-onalarimiz uchun xotin-qizlar jamiatda o'z o'rinlarini topishyopdi.

Kirish so'zlar: Xotin-qizlar, jamiat, millat, madaniyat, imkoniyat, kelajak, iqtisodiyot, o'rin, davr almashuvi.

Kirish:

Xotin-qizlar jamiatdagi o'rni har doim dolzarb mavzularga sababchi bo'lib kelmoqda. Har bir ayol u qizlarni faolligini ilm u bilimga chanqoqligini oshirish darkor. Ularning o'zing mutaxassisligi bizning millatimizda muhim omil sanaladi. Bugungi renesans yangilanish davrida bu mavzu eng faol eng muhim mavzulardan biridir. Ayollarning kasb tanlashida ularning o'qimishli bo'lishlari uchun va undan tug'ilajak avlod ham onasining ilmiy ziyoli ekanligini anglab yetishi darkordir. Hozirgi zamon davri o'qigan xotin-qizlarni qabul qilyapdi. Har bir ayol u qiz ilm olishga haqlidir.

Asosiy qism:

Jamiyatimizdagi ayollar orasida oliy ma'lumotga ega bo'lganlar soni ortib bormoqda. Bu esa ularning kasbiy salohiyatini oshiradi va o'z fikrini jamiyatga ta'sirli tarzda yetkazish imkoni yaratadi. Bu natijalar albatta quvonarli holatdir. Ayni paytda ko'plab xotin-qizlar kichik biznes tadbirkorlik va kichik sohalarsa o'zlarini jamiyatimiz timsolida namoyon etishmoqda. Albatta muhtaram prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tufayli jamiyatdagi ayol u qizlar uchun berilgan imkoniyatlardan foydalangan holatda. Buning uchun muhtaram Prezidentimizga o'z minnatdorchiligimozni bildirishimiz zarur va bu esa ayollarning jamiyatdagi faolligiga bog'liqdir men shunday deb hisoblayman.

Xulosa:

Ayol oila tayanchi u oilasiga urf-odat madaniyat saqlovchi zotdir. Ayol oilaning muhim rol o'ynovchi kishidir. Uni asrash ilm u bilimlilar qilish bu oilasi, ota-onasi va erining burchidir. Ayolning ham jamiyatdagi o'rnini topishga bizning yordam qo'limiz kerakdir.

References:

1. Abdulla Qodiriy-O'tgan kunlar.
2. Said Ahmad-Mehrobdan chayon.
3. G'abur G'ulom-Ufq.